

Entwickeln einer Corona-Strategie mit der SIGMA-Methode

Jörg Hahn

23. August 2021

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Define – COVID-Prozess	2
2.1	SIPOC – Prozess-Übersicht	2
2.2	CTQ – Qualitätskriterien	4
3	Diagnose	5
3.1	Zielgrößen Y	5
3.2	Corona-Prozess	6
3.3	POP – mögliche Parameter und Objekte	8
3.4	SMART-Bewertung der Parameter	9
3.5	Messgrößen im Corona-Prozess	10
3.6	Wirkungszusammenhang	13
3.7	Steuergrößen X	16
4	Design – SOLL-Zustand	18
5	Implementierung – Maßnahmen & Umsetzung	20
5.1	Maßnahmen – Grundsätze	20
5.2	Maßnahmen zu Steuergrößen	22
5.3	PDCR – Maßnahme-Steuerung	29
5.4	Validierung	31
6	Control – Nachhaltige Steuerung	32
6.1	OCAP – Reaktionsplan	33
6.2	Control-Messung	33
6.3	Control Chart – Visualisierung	34
6.4	Neue Entwicklungen	34
6.5	Fazit	37
7	Nachbemerkung	37

1 Einleitung

Nach 1 1/2 Jahren Pandemie hat man sich an vieles gewöhnt, was vorher unvorstellbar war.

Die Akzeptanz von Maßnahmen schwindet. Manche Maßnahmen sind nicht nachvollziehbar (Urlaub auf Mallorca ja, im Allgäu nein), Gerichte beschäftigen sich mit Ausgangssperren und nächtlichen Joggen, ein neuer Lockdown hängt in der Luft. Die Behandlung von Grenzgängern, Urlaubsrückkehrern, Berufspendlern entwickelt sich fast zum Streitpunkt zwischen EU-Ländern.

Eine Warn-App wurde mit großen Worten gestartet und dann kleinlaut zur Test-Übermittlung und Zertifikate-Verwaltung umfunktioniert.

Die Impfung startete erst zu langsam, mit großen Impfzentren und wenig Impfstoff, während zeitweise Millionen Impfdosen auf Halde lagen. Impfwillige mit erhöhter Priorität bemühten sich wochenlang mit Hotlines und Webformularen um einen Impftermin und kamen erst zum Zuge als plötzlich verzweifelt Impfkandidaten gesucht wurden.

Kenngrößen (Inzidenz, R-Wert) werden in weiten Teilen nicht verstanden, die Schwellwerte 50, 35, 100 oder 165 scheinen willkürlich gesetzt, und schon heißt es "200 ist das neue 50".

Um Lock-down oder Lock-erung wird sprunghaft diskutiert – eine Strategie wird vermisst.

Verschiedene Fachdisziplinen sind gefordert und melden sich mit unterschiedlichen Konzepten zu Wort – ein interdisziplinärer Ansatz fehlt.

Messdaten werden zwar täglich kommuniziert, ihre Bedeutung bleibt oft unverständlich, ihre Aussagekraft wird angezweifelt – es fehlt an einem verständlichen Set an Messgrößen.

Zum ersten Mal ist die ganze Welt von einer Pandemie betroffen, sie betrifft die ganze Gesellschaft – ein ganzheitlicher Ansatz fehlt.

Es fehlt nicht an Maßnahmen, mal Lock-down mal Lock-erung – es herrscht Aktionismus.

Kurzum: ein Fall für die *SIGMA*-Methode.

SIGMA ist ursprünglich eine Methode zur Prozess-Optimierung, benannt nach den Anfangsbuchstaben ihrer wesentlichen Elemente:

systematisch – systematisches Vorgehen nach Phasen mit klar definierten Ergebnissen, die logisch aufeinander aufbauen

interdisziplinär – wird bearbeitet in einer Arbeitsgruppe mit Experten aus den betroffenen Fachgebieten

ganzheitlich – hält den Gesamt-Prozess im Blick

messbar – sucht nach messbaren Größen und steuert mit Messdaten

aktionsorientiert – sucht nach Maßnahmen und Aktionen und wird selbst gemessen am Ergebnis der Aktionen

Die Methode wurde ursprünglich entwickelt für “administrative” Prozesse, Entwicklungs- und Management-Prozesse. Und hat sich seitdem bei der Optimierung von unregelten Prozessen bewährt.

Die Methode basiert auf SixSigma – viele Tools sind von dort übernommen - strebt jedoch nicht die Präzision von SixSigma¹ an. Sie orientiert sich eher am Pareto-Prinzip *80% sind genug – wenn man den Aufwand mit berücksichtigt*.

Im folgenden wird Corona als Prozess betrachtet und mit dieser Methode analysiert, Verbesserungen entworfen, Maßnahmen abgeleitet und gezeigt, wie deren Umsetzung gesteuert werden kann.

Dabei ist die Darstellung oft nur skizzenhaft, sollte aber genügend Stoff für Experten bieten, die sich näher damit beschäftigen wollen.

Kenntnisse von SixSigma sollten zum Verständnis nicht nötig sein. Bezüge zu SixSigma sind (weitgehend) in die Fußnoten verbannt.

2 Define – COVID-Prozess

Bevor mit einer Diagnose oder Maßnahmen begonnen werden kann, ist das Feld abzustecken, das bearbeitet werden soll, und es müssen Ziele oder Bewertungskriterien festgelegt werden.

2.1 SIPOC – Prozess-Übersicht

Es beginnt mit einer Übersicht des zu untersuchenden Prozesses in Form eines SIPOC (s. Abb. 1).

Abbildung 1: Corona-Prozess (SIPOC)

SIPOC steht für die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe für Lieferanten, Eingabegrößen, Prozess, Ausgabegrößen und Kunden².

¹Für mit SixSigma Vertraute: Die Methode zielt auf Prozesse im Bereich 1-2 Sigma

²SIPOC = Supplier – Inputs – Process – Output – Customer,

Beim hier dargestellten Corona-Prozess sind die Ergebnisse (an COVID Verstorbene, Langwierig Erkrankte/ Long Covid, Geheilte/Immune) Menschen, also zugleich Output und Kunde. Auch auf der Input-Seite ist die infizierbare Bevölkerung zugleich Input und Lieferant. Weitere Inputs sind das SARS-COV2 Virus, Impfstoffe und Test-Kits, die von Infizierten/Virusträgern oder der Pharma-Industrie als Lieferanten in den Prozess eingebracht werden.

Im unteren Teil des SIPOC (s. Abb. 1) sind die groben Phasen einer COVID-Infektion/-Erkrankung dargestellt. Mit einer Infektion beginnt die Inkubation, nach einiger Zeit (x Tage) wird der Infizierte ansteckend ("Ausscheider"), entwickelt Symptome (erkrankt), kommt in stationäre Behandlung und wird irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen.

Diese Beschreibung ist angelehnt an das SEPAR-Modell von Kreck/Scholz³.

Hier geht es nicht um eine quantitative Modellierung sondern nur um eine schematische Darstellung des logischen oder zeitlichen Verlaufs – mit dem Ziel Ansatzpunkte für eine geeignete Strategie zur Eindämmung der Pandemie zu erkennen.

Es müssen nicht alle Phasen durchlaufen werden, so kann ein Erkrankter bei einem leichten Verlauf die stationäre Behandlung überspringen und direkt zur Entlassung gehen. Oder aber – und für den COVID-Prozess wesentlich – kann ein Infizierter zum Ausscheider werden ohne jemals Symptome zu entwickeln, also im Sinne von Kreck/Scholz im "Dark Sector" verweilen.

Durch den SIPOC wird gleichzeitig der zu untersuchende Prozess abgegrenzt, z.B. wird nicht weiter betrachtet, was mit Long Covid-Patienten passiert.

2.2 CTQ – Qualitätskriterien

Ziele oder Bewertungskriterien werden bei einem SixSigma-Projekt in Form eines CTQ-Baumes beschrieben, s. Abb. 2.

CTQ steht für die kritischen Qualitätsfaktoren⁴ und ist eine übersichtliche Darstellung der Ziele und Bewertungskriterien in Form einer plakativen Formulierung des Kundenwunsches mit Schlüssel-Themen und Qualitätskriterien in Stichworten.

Die Punkte folgen dem §28a des IfSG⁵, Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems.

Als weiterer Punkt sind mögliche Kollateralschäden hinzugefügt. Maßnahmen können mit Einschränkung von Bedürfnissen verbunden sein. Diese

<https://de.wikipedia.org/wiki/SIPOC> Bei SixSigma und im Lean Management wird dies üblicherweise nur für Geschäftsprozesse eingesetzt. Es lassen sich damit aber auch unregelmäßige Abläufe/Vorgänge oder natürliche Prozesse beschreiben.

³Matthias Kreck, Erhard Scholz 2021. Studying the course of COVID-19 by a recursive delay approach, Preprint 2021

⁴CTQ "Critical to quality" https://en.wikipedia.org/wiki/CTQ_tree

⁵https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/_28a.html

Abbildung 2: Ziele und -Kriterien (CTQ)

stehen jetzt nicht im Fokus, müssen aber bei der Umsetzung bedacht werden. Die Darstellung folgt in etwa der Maslowschen Bedürfnishierarchie⁶, Grundbedürfnisse - die zum Erhalt des menschlichen Lebens erforderlich sind, Sicherheitsbedürfnisse, Soziale Bedürfnisse - Kontakte, Individualbedürfnisse - Freiheit.

An dieser Stelle ist ein Innehalten geboten⁷.

- Deckt der SIPOC das Problem ab?
- Sind die CTQ (Ziele) richtig?
Fehlen Ziele? Werden Ziele in Frage gestellt?

Es wären auch andere Zielgrößen denkbar (z.B. Übersterblichkeit, Triage), was im Expertenkreis diskutiert werden könnte. In jedem Fall scheint eine Beschränkung auf max. 7 Ziele sinnvoll.

Erst wenn hier Konsens herrscht, kann in die nächste Phase gegangen werden. Andernfalls wird die Diskussion um Ziele bei jeder Maßnahme wieder aufkommen.

3 Diagnose

Wie im medizinischen Bereich üblich wird vor der Behandlung (der Umsetzung von Maßnahmen) eine Diagnose vorgenommen⁸. Sie beginnt mit dem Definieren von messbaren Zielgrößen, dem Aufbau eines Mess-Systems, der detaillierten Analyse des Prozesses und seiner Parameter, und endet mit einem "Wirkungszusammenhang" und den Steuergrößen⁹.

3.1 Zielgrößen Y

Um später validierbare Aussagen treffen zu können, braucht man quantifizierbare Daten/ messbare Größen.

Zunächst sind die Zielgrößen gesucht. Diese sind aus den CTQ zu bestimmen. Dies geht relativ einfach bei den CTQ, die Personen betreffen, da einfach die Anzahl betroffener Personen/Fälle genommen werden kann.

Diese kann ggf. in Anteile (der Gesamt-Population) umgerechnet werden.

Eine Ausnahme ist die Ansteckungsrate, der sog. R-Wert, der unbedingt unter 1 zu halten ist, um ein exponentielles Wachstum der Pandemie zu

⁶https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie

⁷Bei einem SixSigma-Projekt wird dies mit einem "Tollgate-Review" vollzogen. Erst nach Bestätigung durch die Stakeholder wird in die nächste Phase gegangen.

⁸Die Diagnose fasst die Phasen Measure und Analyse des klassischen DMAIC zusammen. In Politik und Management scheint ein solches Vorgehen eher ungewöhnlich.

⁹Beim Klassischen SixSigma ist das Ziel der Analyse, einen "funktionalen Zusammenhang" zwischen Steuer- und Ziel-Größen aufzuzeigen. Dies scheidet bei einem neuen, dynamischen Prozess und unter Zeitdruck aus. Eine Validierung des Wirkungszusammenhangs muss daher in spätere Phasen verschoben werden.

verhindern. Als Zielgröße für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems dient hier die Auslastung der Intensivstationen durch COVID-Patienten, die sicher nicht alle Aspekte abdeckt, aber derzeit schnell und einfach verfügbar ist.

Schlüssel-Themen	Qualitätskriterien	Messgröße	Kriterium
Todesfälle	Verstorbene, Sterbequote	Anzahl COVID-19-Todesfälle	0
Krankheitsverläufe	stationäre Behandlung /Intensivstation	Anzahl COVID-Patienten auf Intensivstationen	< Aufnahmekapazität
	Long Covid	Anzahl Patienten Long Covid	0
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems	Auslastung der Krankenhäuser/Intensivstationen	Anteil COVID-Patienten auf Intensivstationen	< Aufnahmekapazität
exponentielles Wachstum	Ansteckungsrate	R-Wert	<1

Abbildung 3: CTQ und Zielgrößen

Die Tabelle enthält auch Vorschläge für Zielwerte. Diese sollten vor der Analyse festgelegt werden – als anspruchsvolles aber auch realistisch machbares Ziel.

Zunächst sind hier die aktuellen IST-Werte zu erfassen und dann diese Werte laufend zu erfassen und zu publizieren, was RKI und DIVI ja (mehr oder weniger) leisten.

Fallzahlen und 7-Tage-Inzidenz tauchen hier nicht auf. Es sind dies keine unmittelbaren Ziele, sie können nicht aus den CTQ abgeleitet werden. Und auch Zielwerte können für sie nicht angegeben werden.

3.2 Corona-Prozess

Zur Diagnose gehört weiterhin eine tiefere Beschreibung des Prozesses. Der Corona-Prozess ist sehr vielschichtig und variabel. Eine Beschreibung ist nur auf abstrakter Ebene möglich – und das genügt auch für's Erste. Die Abb. 4 gibt den Prozess etwa zur Welle 1 grob schematisch wieder.

COVID-Prozess

Ausgangspunkt ist der "natürliche" COVID Prozess, wie aus dem SIPOC bekannt. Die groben Phasen einer COVID-Infektion/-Erkrankung sind als Ovale dargestellt, die Zielgrößen als Rechtecke. Die Pfeile geben den Prozessfluss an bzw. die Verbindung zu den Zielgrößen.

Es sind nicht alle möglichen Pfeile dargestellt. Direkte Pfeile zwischen Knoten sind oft weggelassen, wenn es einen Pfad (Umweg) aus Pfeilen über andere Knoten gibt. Z.B. können Infizierte auch direkt Symptome entwickeln, ohne dass sie vorher jemanden angesteckt haben und selbstverständlich können auch symptomatische Personen andere anstecken.

Abbildung 4: Cgrona-Prozess 1.0

Der R-Wert hängt bidirektional mit den Infektionen zusammen. Einerseits wird er aus dem Verlauf der Infektionen bestimmt und umgekehrt wiederum wirkt er auf die Zahl der Infizierten ein, als Basis des exponentiellen Wachstums.

Über die Übergänge von Infiziert über Ansteckend, Symptom, zum Patienten ist (öffentlich) wenig bekannt. Zumindest gibt es keine verlässliche Behandlung, die den Übergang verhindern könnte.

Bei der Behandlung von Patienten (im Krankenhaus) hat die Medizin – fast geräuschlos – im letzten Jahr gewaltige Fortschritte gemacht und z.B. die Todesfallrate deutlich gesenkt.

Dies wird allein im medizinischen Raum erfolgreich abgehandelt und hier nicht weiter verfolgt.

Gesundheitsamt

Die “klassischen Maßnahmen” des Infektionsschutzes, sind im Cluster “Gesundheitsamt” aufgeführt. Dabei steht “Gesundheitsamt” für das gesamte Gesundheitswesen bis zum RKI.

Das Gesundheitsamt ermittelt (oder bekommt gemeldet) Infizierte (hauptsächlich symptomatische Fälle) und isoliert sie, so dass sie keine weitere Ansteckung verursachen können. Zu den Isolierten werden die Kontaktpersonen gesucht und (vorsorglich) unter Quarantäne gestellt, wodurch auch sie keine weitere Ansteckung verursachen.

Als weitere Aufgabe hat das Gesundheitsamt die Ansteckungsquelle der Isolierten zu ermitteln¹⁰ und diese ebenfalls zu isolieren (Pfeil in beiden Richtungen).

Externer Eintrag

Als weitere “klassische” Maßnahme ist die Quarantäne für Einreisende dargestellt.

3.3 POP – mögliche Parameter und Objekte

Ziel der Diagnose ist es, Messgrößen (Parameter) zu finden, die auf die Zielgrößen einwirken.

Dies beginnt mit einem Brainstorming nach den beteiligten Objekten und Parametern, die möglicherweise einen Beitrag zum Prozess-Ergebnis leisten könnten.

Ein Zwischenstand ist dargestellt in Abb. 5.

Dies ist nur ein Zwischenstand, der üblicherweise nicht in einem Artikel gezeigt wird. Hier ist er nur gezeigt, um die Methode zu demonstrieren.

¹⁰Ermittlungen über Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit nach §25 IfSG

Objekte		Bundesland/Kreis/Kommune	Test	Reisende	
		Schulen, Bildungswesen	Impfung	Pflegekräfte	Verstorbene
	Test-Kits	Gesundheitsamt	Kontaktverfolgung	Kontaktperson	Langwierig Erkrankte (Long Covid)
	Impfstoffe	Alten-/Pflegeheime	Quarantäne	Infizierbare	Immune
	Virus	Krankenhäuser	Kontakte/Infektion	Erkrankte	Geheilte
	Input	Material/Medien	Methode	Mensch	Output
Parameter	Infektiosität	Aerosole	Spezifität	Dauer	Anzahl
	Wirksamkeit		Sensitivität		R-Wert
	Nebenwirkungen		Ansteckungs-Quelle	Akzeptanz	

Abbildung 5: Prozess-Objekte und -Parameter (POP)

In der Mittelachse stehen die Namen von Kategorien (Input, Material/Medien, Methode, Mensch)¹¹ und deren Output. Darüber befinden sich Objekte (also konkret fassbare Gegenstände, oder Personen), darunter Parameter (Messgrößen) einsortiert. Es ist damit noch keine Ursache-Wirkungsbeziehung beabsichtigt sondern lediglich ein Überblick über mögliche Ursache-Kandidaten.

Es kommt auch nicht auf Vollständigkeit an. Die Unterscheidung zwischen Objekten und Parametern und die spaltenweise Darstellung ermöglichen ein gedankliches “Ausmultiplizieren” von allen Objekten mit allen Parametern und unterstützt somit das Erkennen von Objekt-Parameter – Beziehungen, die zunächst nicht aufgefallen sind.

In der Spalte Methoden stehen (teilweise) selbst wieder Prozesse, die ggf. mit der hier vorgestellten Methode weiter behandelt werden müssten.

Ab nun wird 2-gleisig und iterativ verfahren. Einerseits werden die gefundenen Parameter näher beschrieben und bewertet und andererseits werden die Beziehungen zwischen den Parametern visualisiert, wodurch noch weitere Parameter auftauchen.

3.4 SMART-Bewertung der Parameter

Messgrößen sollen SMART sein, wobei sich in diesem Zusammenhang folgende Definition bewährt hat:

S Simple (einfach, verständlich für die Stakeholder)

M Measurable (messbar)

A Actionable (ausführbar, handlungsweisend)

R Relevant (relevant für die CTQ)

T Timely (zeitnah verfügbar)

Die einzelnen Messgrößen werden nach diesen 5 SMART-Kriterien bewertet. Dabei sind jeweils 3 Stufen möglich, die einfach memorierbar bezeichnet

¹¹entsprechend den Haupteinflussgrößen eines Ishikawa-Diagramms <https://de.wikipedia.org/wiki/Ursache-Wirkungs-Diagramm>

werden: Großbuchstabe heißt, das Kriterium ist erfüllt, bei Kleinbuchstabe teilweise, und das Feld bleibt leer ("-"), wenn es gar nicht erfüllt ist. Leider findet man in den seltensten Fällen Messgrößen, die alle Kriterien erfüllen (=SMART).

Zielgrößen sind niemals ausführbar (A nicht erfüllt) – sonst gäbe es ja kein Problem und man würde diese direkt richtig einstellen. Sie sollten zumindest sm-r- sein. Steuergrößen sind zumindest -mart, wobei die Relevanz auf die Zielgrößen bezogen ist. Um als Messgröße angesehen zu werden, muss mindestens -m— erreicht sein.

Die SMART-Bewertung hängt ab vom wissenschaftlichen Kenntnis-Stand, technischen Möglichkeiten und verfügbaren Ressourcen. Sie sollte im interdisziplinären Expertenkreis diskutiert werden.

3.5 Messgrößen im Corona-Prozess

Nun wird der Corona-Prozess genauer betrachtet unter dem Blickwinkel, Messgrößen zu finden.

Im Corona-Prozess sind die Objekte nun die Personen(gruppen), die gerade diese Phase durchmachen. Dabei sind die vorgestellten Objekte (Teil-mengen der Population) keinesfalls disjunkt. Ein Ansteckender, der Symptome entwickelt, bleibt ansteckend. Eine einfache Messgröße/Parameter ist jeweils deren Anzahl (oder deren Anteil in der Gesamt-Population).

Es handelt sich in dieser Darstellung um Parameter, die alle – zumindest im Prinzip – messbar sind, als Anzahl oder Anteil in der Population.

Ausnahme ist hier der R-Wert, der aus dem Verlauf der Infektionen berechnet wird (funktionaler Zusammenhang), entweder nach der statistischen Methode des RKI oder (einfacher) als Wachstumsfaktor der 7-Tage-Mittelwerte wie bei Kreck/Scholz¹². Umgekehrt wiederum wirkt der R-Wert auf die Zahl der Infizierten ein, als Basis des exponentiellen Wachstums.

Ein Auszug der Messgrößen ist in Abb. 6 dargestellt.

COVID-Prozess

Alle hier dargestellten Parameter sind relevant, keiner ist ausführbar, so dass weiter gesucht werden muss. Zuerst natürlich beim Übergang von Infizierbar nach Infiziert, wo vor allem nicht-medizinische Einflüsse ("nicht-pharmazeutische Interventionen") zu betrachten sind.

Die Anzahl Krankenhaus-Patienten wird nicht erhoben (? - zumindest nicht groß kommuniziert). Dabei wäre sie ein wichtiger Frühindikator für Intensivpatienten und Todesfälle und insgesamt die bessere Zielgröße. Ihre Zahlen sind größer, daher statistisch besser zu fassen. Der Zugang ist an (objektive) medizinische Kriterien gebunden und wird von (medizinischen) Experten entschieden, weniger abhängig von Stichprobenauswahlen. Segmentie-

¹²a.a.O.³

Objekt	Messgröße	Typ	Definition	Simple	Measurable	Actionable	Relevant	Timely
Zielgrößen								
COVID-19-Todesfälle	Anzahl	#	COVID-19-Todesfälle	S	M		R	t
schwere Krankheitsverläufe	Anzahl	#	Anzahl gemeldeter intensivmedizinisch behandelter COVID-19-Fälle	S	M		R	t
Patienten Long Covid	Anzahl	#		s			R	
Überlastung des Gesundheitssystems	Auslastung der Intensivstationen durch COVID-Patienten	%	Anteil COVID-Patienten unter Patienten in intensivmedizinischer Behandlung	S	M		R	t
	R-Wert	##	Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt.		m		R	t
Parameter								
COVID-Prozess								
COVID-19-Fälle	7-Tage-Inzidenz	%	Neu infizierte pro 100000 Einwohner in 7 Tagen	s	m		r	t
Patienten	Anzahl Krankenhaus-Patienten	#	Anzahl im Krankenhaus stationär behandelter COVID-19-Fälle	S	M		R	T
Gesundheitsamt								
Ansteckungsquelle	Anteil unbekannter Ansteckungsquelle	%	Anteil Infektionen mit unbekannter Ansteckungsquelle	s	M	a	r	T
interne Virenträger	Anteil interner Virenträger	%	Anteil Infektionen durch interne Virenträger	s	M	a	r	T
Isolierung Infizierter	Geschwindigkeit der Isolierung Infizierter	d	Zeitdauer von dem Auftreten von Symptomen bis zur Isolierung	s	M	a	R	T
Quarantäne von Kontaktpersonen	Geschwindigkeit der Quarantäne von Kontaktpersonen	d	Zeitdauer von der Feststellung der Infektion bis zur Aufnahme der Kontaktperson in Quarantäne	s	m	a	r	t
Spreading-Event	Anteil Spreading-Events	%	Anteil Infektionen aus Spreading-Events		m	a	r	t
Externer Eintrag								
eingereiste Virusträger	Anzahl	#	Anzahl eingereister Virenträger	S	m	a	R	t

Abbildung 6: Messgrößen (Auszug)

rungsfaktoren können im Krankenhaus verlässlich erfasst und anonymisiert weitergegeben werden.

Und es ist klarer, wie lange jemand im Krankenhaus liegt. Die Dauer spielt eine Rolle für die Auslastung des Gesundheitssystems. So hat sich in Welle 3 der Anteil der ins Krankenhaus eingewiesenen unter den Infizierten verkleinert, die Behandlungsdauer aber vergrößert.

Bei Zahlen der Infektionen werden nur neu aufgenommene gezählt, das Ende wird hypothetisch gesetzt¹³

Zwischen den medizinischen Größen besteht eine starke Abhängigkeit. Die Krankenhaus-Patienten sind quasi die Eintrittsgröße in den medizinischen Sektor, eine sinnvolle Schnittstelle zur Aufteilung des Covid-Prozesses in einen medizinischen und einen außer-medizinischen Bereich¹⁴.

Gesundheitsamt

Im Cluster “Gesundheitsamt” kommen andere Parameter hinzu.

Für die Isolierung von (ermittelten) Infizierten ist die entscheidende Messgröße die Geschwindigkeit der Isolierung, also die Dauer vom Auftreten von Symptomen bis Isolierung. Eine geringe Verkürzung der Zeit zwischen Symptombeginn und Beginn der Quarantäne hat drastische Auswirkungen¹⁵.

Beim Identifizieren der Kontaktpersonen von Infizierten und Überstellung in Quarantäne sind die entscheidenden Parameter

- die Geschwindigkeit, also die Zeit bis Kontaktpersonen gefunden, informiert und in Quarantäne gestellt werden, und
- die Anzahl nicht-gefundener Kontaktpersonen – die leider nicht messbar ist. Man kann ja nie wissen, wieviele Kontaktpersonen tatsächlich beteiligt sind.

Bei der Ermittlung der Ansteckungsquelle gibt es eine klare Messgröße: der Anteil der nicht ermittelten Ansteckungsquellen. Eine vergleichbare Zahl gibt es bei der Kontaktnachverfolgung nicht – man weiß nie, ob man alle Kontaktpersonen ermittelt hat. Jede nicht ermittelte Ansteckungsquelle bedeutet ein Risiko der weiteren Ausbreitung.

Der Anteil Infektionen unbekannter Ansteckungsquelle ist also eine wichtige Steuergröße. Diese Größe ist für jedes Gesundheitsamt leicht erfassbar – schließlich muss jede Infektion eine Ansteckungsquelle haben.

¹³Kreck/Scholz³

¹⁴Ein solcher “Split” mit einer *Divide and Conquer*-Strategie gestattet die Aufteilung in weiter spezialisierte Arbeitsgruppen und Fokussierung. Voraussetzung ist, dass die Schnittstelle klar definiert ist und von beiden Seiten konstruktiv gelebt wird.

Hingegen sind “autokratische Splits”, bei denen das Problem ohne gemeinsames Verständnis einfach von oben herab auf verschiedene Personen aufgeteilt wird, und denen der Verfasser nur zu oft begegnet ist, eher kontraproduktiv.

¹⁵Matthias Kreck, Erhard Scholz 2021a. Nur einen Tag! Eine effektive Eindämmung von Covid 19? Preprint 2021.

Konkrete Zahlen sind leider (öffentlich) wenig bekannt. Zahlen über 50% wurden genannt. Das RKI hat dies vornehm umschrieben mit dem Satz “Das Infektionsgeschehen ist diffus”. Wenn man nicht weiß, wo sich die Menschen anstecken, fällt es schwer spezifische Gegenmaßnahmen zu entwickeln, und es bleibt nur der Hammer “Lockdown”, der dann aber erst gezogen wird, wenn es wieder einmal zu spät ist.

Insgesamt hat man somit 3 unabhängige Größen, die die Leistung des Gesundheitsamts objektiv beschreiben.

Externer Eintrag

Die Bedeutung dieses Faktors hängt nicht zuletzt von der geographischen Lage und der Größe des Gebietes ab. Bei einer großen Insel ist der Effekt geringer als in einer kleinen Region ohne politische oder geographische Grenze. In der 1. und 2. Welle waren dies (Reisende) die Treiber der Infektion und auch die treibende Virusvariante der 3. Welle wurde durch Reisende eingeführt.

Dies ist der klassische Einstieg in eine Epidemie/Pandemie. Die Quarantäne wurde ja ursprünglich gerade für diesen Fall eingeführt.

Im Unterschied zur Quarantäne für Kontaktpersonen sind hier aber im Vorfeld (=vor der Einreise) auch noch andere Maßnahmen möglich.

Die entscheidende Messgröße ist die Anzahl eingereister Vireenträger.

3.6 Wirkungszusammenhang

Nachdem ein Überblick über den Prozess und relevante Parameter hergestellt wurde, werden nun mit der 5-Warum-Methode¹⁶ systematisch Ursachen gesucht, warum die Zielgrößen nicht erreicht sind. So kommt man schnell auf die entscheidende Ursache – die Infektion.

Die Infektion erhöht unmittelbar die Anzahl der Infizierten und mit einem gewissen Zeitverzug die Anzahl der Ansteckenden und (möglichen) Ansteckungsquellen für die nächste Infektion – ein Teufelskreis (“selbstverstärkender Zyklus”), der auf das exponentielle Wachstum der Infektionen hinweist¹⁷.

Dann gilt es Messgrößen zu bestimmen, die als Steuergrößen¹⁸ geeignet sind, d.h. die messbar, ausführbar und relevant für die Infektion sind, und untereinander möglichst unabhängig.

Abb. 7 zeigt den so gefundenen Zusammenhang¹⁹ zwischen Steuergrößen

¹⁶<https://de.wikipedia.org/wiki/5-Why-Methode>

¹⁷Reinforcing loops are associated with exponential increases/decreases, https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop_diagram

¹⁸Bei SixSigma mit X bezeichnet

¹⁹Bei einem klassischen SixSigma Ansatz ist es Ziel, einen Funktionalen Zusammenhang zwischen Steuergrößen X und den Zielgrößen Y zu erkennen und zu beweisen.

Dies ist hier nicht möglich: viele Parameter sind noch unbekannt, es gibt Zufallsparameter und volatile externe Einflüsse und viele (personenbezogene) Daten sind (nicht nur

Abbildung 7: Wirkungszusammenhang Infektion

und den Zielgrößen.

Die Zielgrößen sind als Rechtecke dargestellt, alle anderen Messgrößen als Ovale. Durch Pfeile wird die Art des Zusammenhangs dargestellt, s. Legende, Abb. 8.

Abbildung 8: Wirkungszusammenhang Legende

Alle (medizinischen) Zielgrößen hängen von der Infektion/Behandlung ab und sind hier vereinfacht nur als neue Zielgröße “Krankenhaus-Patienten” dargestellt.

Damit es wiederum zu einer Infektion kommt, braucht es zunächst einmal eine infizierbare Person und eine Ansteckungsquelle.

Der Hauptübertragungsweg sind Tröpfchen/Aerosole²⁰, die von Ansteckenden ausgeschieden werden und bei Kontakten an Infizierbare weitergegeben werden. Zur Infektion kommt es nur mit einer gewissen Übertragungswahrscheinlichkeit. Diese ist leider nicht messbar, es gibt lediglich Modellrechnungen²¹. In diese gehen Parameter ein wie Anzahl Kontakte, Kontakt-

aus Datenschutz-Gründen) nicht verfügbar, und Versuche (DoE “Design of Experiments” https://de.wikipedia.org/wiki/Statistische_Versuchsplanung) verbieten sich aus ethischen Gründen.

Stattdessen können nur Hypothesen über Wirkungen aufgestellt werden, oder stochastische Zusammenhänge und nur an wenigen Stellen funktionale Zusammenhänge (die aber oft banal sind), die dann graphisch dargestellt werden. Die hier verwendete Darstellung ähnelt einem “Causal Loop Diagram” https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop_diagram ergänzt um (wenige) funktionale und stochastische Zusammenhänge.

Ein Beweis der Hypothesen muss auf die späteren Phasen Implementierung und Steuerung verschoben werden.

²⁰https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

²¹z.B. Zhe Penga and Jose L. Jimenez 2020. Exhaled CO2 as COVID-19 infection risk proxy for different indoor 1 environments and activities; medRxiv preprint <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.09.20191676v2>.

Intensität²².

Diese Parameter sind (prinzipiell) messbar und können durch verschiedene Maßnahmen beeinflusst werden, und die Wirkung dieser Parameter (zumindest in ihrer Summe) auf die Infektion ist in verschiedenen Ländern immer wieder bestätigt worden. D.h. diese Parameter sind Steuergrößen.

Die Ansteckungsquelle kann eine konkrete Person sein oder ein Ereignis oder sie kann nicht ermittelt werden. Die Person kann aus der internen Population stammen oder ist eingereist.

Eingereiste Virenträger sind eine klare Steuergröße.

Auf Ansteckungsquellen aus der internen Population hat das “Gesundheitsamt” einen begrenzten Einfluss durch Isolierung von Infizierten und Quarantäne für Kontaktpersonen. Die Zeitdauern dieser Prozesse sind wichtige Steuergrößen, jedoch kann so nur ein (geringer) Teil der internen Ansteckungsquellen erfasst werden. Insbesondere asymptomatische Ansteckungsquellen werden so wahrscheinlich nicht erreicht. Die internen Ansteckungsquellen bleiben also als Steuergröße zu betrachten.

Ein Ereignis als Ansteckungsquelle – das kann eine Veranstaltung sein, die der Infizierte besucht hat, oder er hat sich in einem Raum aufgehalten, in dem vorher ein Ansteckender war – ist schwer zu ermitteln. Gelingen kann das praktisch nur, wenn eine ganze Reihe von Personen sich dort angesteckt hat. Und dann haben sich oft noch weitere Personen angesteckt. Das sind dann “Spreading-Events”. Sie können der Infektion einen großen Schub geben. Hier wäre die Ermittlung der Kontaktpersonen (= Teilnehmer am Event) besonders dringend.

Und dies ist kritisch: Eine Besonderheit des Corona-Virus ist ja, dass das Virus weiter gegeben werden kann, bevor (oder ganz ohne dass) beim Virenträger selbst Symptome auftreten.

Seit Welle 3 ist die Anzahl der Infizierbaren keine Konstante mehr. Mit der Impfung steht eine Steuergröße zur Verfügung, diese Anzahl zu reduzieren.

3.7 Steuergrößen X

Ergebnis dieser Analyse sind 9 Hauptstellhebel, denen jeweils eine Steuergröße zugeordnet ist, s. Abb. 9.

Auch diese Ergebnisse sollten wieder im interdisziplinären Expertenkreis geprüft werden, ggf. können weitere Steuergrößen ergänzt werden.

Diese Messgrößen werden zunächst einmal erfasst und dann kontinuierlich weiter erhoben und gesammelt. Dabei dürfen ggf. Messgrößen durch andere einfacher zu messende ersetzt werden, und es kann je nach Zweck-

²²Die Kontakt-Intensität ist keine stetige Messgröße, auch keine (diskrete) Anzahl, sondern nur diskret ordinal. Zur Beurteilung von Maßnahmen reichen Bewertungs-Stufen, die aus der Definition von Kontakt-Kategorien des RKI (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_allg.pdf?__blob=publicationFile) abgeleitet werden können.

Messgröße	Typ	Definition	Simple	Measurable	Actionable	Relevant	Timely
Anteil unbekannter Ansteckungsquelle	%	Anteil Infektionen mit unbekannter Ansteckungsquelle	s	M	a	r	T
Anteil interner Virenträger	%	Anteil Infektionen durch interne Virenträger	s	M	a	r	T
Geschwindigkeit der Isolierung Infizierter	d	Zeitdauer von dem Auftreten von Symptomen bis zur Isolierung	s	M	a	R	T
Geschwindigkeit der Quarantäne von Kontaktpersonen	d	Zeitdauer von der Feststellung der Infektion bis zur Aufnahme der Kontaktperson in Quarantäne	s	m	a	r	t
Anteil Spreading-Events	%	Anteil Infektionen aus Spreading-Events		m	a	r	T
Anteil eingereiste Virusträger	%	Anteil Infektionen durch eingereiste Virenträger	S	m	a	R	t
Anzahl Kontakte	#	Anzahl Kontakte mit Ansteckungsquellen	s	m	a	r	t
Kontakte-Intensität	ord	Kontakt-Kategorie (Stufen)		m	a	r	t
Anzahl Impfungen	#	Anzahl verabreichter Impfdosen	S	M	a	r	T

Abbildung 9: Steuergrößen X

mäßigkeit und Möglichkeiten die Gesamt-Population erfasst werden, oder geeignete Stichproben (repräsentativ oder in Schwerpunkten).

messen heißt wissen

Bei kontinuierlicher Messung der Zielgrößen und der Steuergrößen, kann die Größe des Problems, die Entwicklung der Pandemie, und später die Wirksamkeit von Maßnahmen spezifisch beurteilt werden. Sauber erhobene Messdaten verhindern, dass das Problem später kleingeredet oder zu früh als erledigt betrachtet wird, und gestatten auch eine Überprüfung von Hypothesen und Neu-Interpretation der Faktenlage. Es verhindert Augenwischerei und Aktionismus – Politiker und Manager neigen dazu, ein Problem als erledigt anzusehen, wenn erste Maßnahmen beschlossen sind oder erste Besserungen eingetreten sind. Solche Effekte sind üblich, jedoch nicht nachhaltig.

Egal, auf welche Messgrößen man sich verständigt, es muss zunächst ein Mess-System geplant und aufgebaut werden. Dazu zählen eine operationale Definition der Messung, die Festlegung der Methode, Stichproben-Auswahl und mitzuerfassender Segmentierungsfaktoren²³ (Parameter/Attribute wie Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen,.. bei Personen, geografischer Ort oder politisches Gebilde, Virus-Variante,..), und der Aufbau von Tests, Laboren und (zeitgemäßer) Infrastruktur für die Weiterleitung der erhobenen Daten.

Hier wäre insbesondere das RKI gefordert, bei dem alle Daten zusammenfließen müssen, und das diese aufbereiten und publizieren müsste, und das als “Hüter des Mess-Systems” für die Seriosität der erhobenen Daten eintreten müsste.

Bis hierher ist die vorgetragene Strategie eine Zusammenstellung von Hypothesen und Vorschlägen – wie andere auch. Man kann sie glauben oder nicht. Erst durch die Messung können die Hypothesen bestätigt oder verworfen werden, und kann seriös weitergearbeitet werden.

4 Design – SOLL-Zustand

In der Design-Phase²⁴ wird der SOLL-Zustand der in der Diagnose gefundenen Steuergrößen beschrieben, und die Maßnahmen skizziert, mit denen dies erreicht werden soll.

Die SOLL-Werte sind natürlich spezifisch festzulegen für ein bestimmtes (geografisches oder politisches) Gebiet und einen geeigneten Zeitraum.

²³vgl. etwa Helge Toutenburg, Philipp Knöfel 2009. Six Sigma – Methoden und Statistik für die Praxis, Springer

²⁴Design ist der 1. Teil der Improve-Phase aus dem klassischen DMAIC. Die Phase endet mit der Bestätigung durch die Stakeholder in einem Meilenstein (“Tollgate”), bevor es dann in die Implementierung als 2. Teil geht, wo dann (endlich) die Maßnahmen festgelegt werden.

Dies kann das ganze Bundesgebiet, ein Bundesland, ein Landkreis oder eine Kommune sein. Der Zeitraum sollte so klein wie möglich sein, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können, und groß genug, um Maßnahmen umzusetzen, deren Effekt dann auch messbar ist. Ein Zeitraum von 2-4 Wochen scheint angesichts der “Durchlaufzeit” des COVID-Prozesse sinnvoll.

Nun fehlt jedoch eine wesentliche Voraussetzung: die IST-Werte der Steuergrößen sind nicht erhoben. Da fällt es schwer, sinnvolle SOLL-Werte anzugeben. In diesem Fall sind 2 Ansätze möglich:

- no-Covid: alle SOLL-Werte = 0²⁵
- Pareto: SOLL-Werte = IST-Werte - 80%

Wichtig ist ein anspruchsvolles und machbares Ziel festzulegen. Ein SOLL-Wert von 0 ist bei statistischer Prozess-Steuerung nicht erreichbar. Ein zu hoch gestecktes Ziel wird leicht als unrealistisch abgetan und kann eher demotivieren, ein zu niedrig gestecktes Ziel kann dazu verleiten, auf ausgetretenen Pfaden weiter zu gehen.

Ein bewusst hoch gestecktes Ziel (-80%) zwingt dazu grundsätzlich neue Optionen in Betracht zu ziehen.

Abb. 10 zeigt mögliche SOLL-Werte und Stichworte zu möglichen Maßnahmen in Form einer PISA-Tabelle²⁶. Dies ist die erste Einschätzung eines Laien und sollte in einem nächsten Schritt im Expertenkreis diskutiert und angepasst werden, wobei hier auch verstärkt Praktiker zu Wort kommen, die bereits an der Diagnose beteiligt waren und nun auch die Umsetzbarkeit im Auge halten.

Wesentlicher Unterschied zu dem üblichen Vorgehen ist, dass für jede Steuergröße *spezifische* Maßnahmen genannt sind.

5 Implementierung – Maßnahmen & Umsetzung

Hinter PISA steht die Hypothese, dass die Maßnahmen tatsächlich die jeweilige Steuergröße beeinflussen. Diese Hypothese muss sich in der Implemen-

²⁵Ein SOLL=0 ist für die Impfung natürlich nicht erwünscht. Impfung ist die einzige “Q-Größe” (Qualität: “je mehr desto besser”) alle anderen Steuergrößen sind “D-Größen” (Defekt: “je weniger desto besser”). Trotz der sprachlichen Unsauberkeit sollte der Sinn klar sein. Auf eine einheitliche Formulierung als D-Größen (Steuergröße “Nicht-Geimpfte”) wird verzichtet.

²⁶PISA – benannt nach den Anfangsbuchstaben der Vorgehens-Schritte Parameter – IST – SOLL – Aktion (Maßnahme).

Nach Beschreibung des IST-Zustands ist ein SOLL-Zustand zu entwickeln. Der Kontrast zwischen IST und SOLL ist durch die Aktion zu überwinden, und steht als Bewertungsmaßstab für die Aktion vor Augen. Die PISA-Methode setzt sich deutlich ab vom häufig anzutreffenden Vorgehen, nach vager (volatiler, mitunter kontroverser, nicht fixierter) Einschätzung des IST-Zustands direkt Maßnahmen zu definieren, und ist ein probates Mittel gegen Aktionismus.

Parameter	IST	SOLL	Aktion
Anzahl Kontakte	Anzahl Kontakte nicht bekannt, nicht direkt messbar	Reduktion um x%	Kontaktreduktion, -beschränkung, Ausgangsbefchränkung, Befchränkung von Veranstaltungen und Wirtschaftsleben, Schließung öffentlicher Einrichtungen, Lockdown
Kontakte-Intensität	Intensität des Kontakts nicht bekannt, nicht direkt messbar	intensive Kontakte reduziert	Abstand, Maske, Kontakte ins Freie verlegen, lüften
Anteil Spreading-Events	Gelegentlich berichtet, nicht systematisch erfasst. Höheres Übertragungsrisiko in geschlossenen Räumen, bei Gedränge, Gespräch, Gesang	-80%	Risikosituationen erkennen, meiden, Befchränkungen für Veranstaltungen, Zugang kontrollieren, beschränken
Geschwindigkeit der Isolierung Infizierter	1-2 Wochen??	1 Tag	Verzögerungen identifizieren, Abläufe verbessern, ggf. personelle/technische Ausstattung verbessern
Geschwindigkeit der Quarantäne von Kontaktpersonen	xx Tage?	1 Tag	Verzögerungen identifizieren, Abläufe verbessern, ggf. personelle/technische Ausstattung verbessern, Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung
Anteil unbekannter Ansteckungsquelle	>50%	0% = "no unknown Covid"	Ursache ermitteln und angehen: personelle oder technische Ausstattung des Gesundheitsamts, Erinnerungsvermögen der Infizierten (-> Kontaktverfolgungs-App) Transparenz herstellen
Anteil interner Virenträger	wird nicht erhoben	absolute Zahl so klein wie möglich	
Anteil eingereiste Virusträger	schwankt, hoch nach Urlaubs-Saison	0 = "no imported Covid"	Quarantäne für Einreisende (incl. Rückkehrer), 100% Sequenzierung bei bestätigter Infektion, Test vor Ausreise, keine Ausreise bei pos. Test
Anzahl Impfungen	52% (Stand Ende Juli 2021)		85% Impftempo beibehalten, Impfung bei sozial benachteiligten Gruppen forcieren, Primär-Motivation und Verantwortung stärken

Abbildung 10: Steuergrößen – PISA

tierung²⁷ dem Realitätstest stellen.

5.1 Maßnahmen – Grundsätze

Bevor für jede Steuergröße auf die spezifischen Maßnahmen²⁸ eingegangen wird, werden allgemeine Anforderungen an die Maßnahmen betrachtet.

1. Maßnahmen müssen spezifisch wirken auf eine Steuergröße.
Dieser Zusammenhang muss verständlich sein, damit die Maßnahme auch Akzeptanz findet.
2. Maßnahmen müssen umsetzbar/durchsetzbar sein.
Maßnahmen müssen immer von Menschen umgesetzt werden. Daran hängt immer eine Entscheidung, ob oder ob nicht jemand diese befolgt.

²⁷Die Phasen Design und Implementierung entsprechen der Phase "Improve" im klassischen DMAIC.

²⁸Die Unterscheidung zwischen Steuergrößen und Maßnahmen macht die Aufteilung in 2 Phasen sinnvoll. Beim klassischen SixSigma wird oft nicht so klar unterschieden. Häufig gibt es eine 1:1-Korrespondenz, die Maßnahme ist die Einstellung der Steuergröße. Dies ist oft bei technischen Parametern der Fall. Bei administrativen Problemen besteht die Maßnahme häufig in der Einführung einer neuen Steuergröße, z.B. wird durch die Einführung eines Formulars eine neue Steuergröße "Anzahl ausgefüllter Formulare" definiert.

Es darf nicht sein, dass Maßnahmen nur gelten “für die Dummen, die sich daran halten”. Dazu gibt es Ansätze aus dem Lean-Management bzw. der Verhaltensökonomik.

Entscheidungsprozesse sind so zu organisieren,

- dass der Entscheider selbst Vor- und Nachteile einer Entscheidung spürt²⁹
 - dass das erwünschte Verhalten als Default voreingestellt ist (“Nudge”³⁰)
3. Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein.

Damit haben sich immer wieder Gerichte beschäftigt. Verhältnismäßigkeit zielt in 3 Richtungen – gegenüber dem Problem (der Pandemie), gegenüber anderen Maßnahmen und in Bezug auf Nebenwirkungen. Im Juristen-Deutsch heißt das, Maßnahmen *müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein*³¹.

- *geeignet* betrifft die Wirksamkeit, das kann rein wissenschaftlich/-empirisch belegt werden.
- *erforderlich* beinhaltet, dass kein mildereres, aber gleich wirksames Mittel zur Verfügung steht. Das kann nur beurteilt werden, wenn überhaupt ein Überblick über die möglichen Maßnahmen vorhanden ist. Dazu will dieser Artikel beitragen.
- *angemessen* betrifft das Verhältnis zu anderen (unerwünschten) Effekten der Maßnahmen. Dazu ist eine gesamtgesellschaftliche Abwägung nötig. Hier wird nur die eine Seite für diese Abwägung (Focus der CTQ, s. Fig 2) betrachtet. Die andere Seite (Kollateralschäden aus den CTQ) wurde ausgeklammert. Die Abwägung kann durch Transparenz unterstützt werden, und indem Maßnahmen nach Nebenwirkungen gestaffelt werden, z.B. *Abstand < Hygiene < Maske < Kontaktbeschränkung < Lockdown* und auf der anderen Seite etwa *Schule vor Wirtschaft vor Kultur* priorisiert wird³². Wer abwägen soll, muss beide Seiten verstehen. Dazu ist ein wechselseitiges Verständnis erforderlich, das in der interdisziplinären Expertenrunde entsteht und für die (demokratisch legitimierte) Entscheider in Regierungen und Parlamenten und für die unabhängige Justiz verfügbar wird.

²⁹“First Market Principle” in: Don Reinertsen 2009. The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean Product Development,

³⁰<https://de.wikipedia.org/wiki/Nudge>

³¹Jens Kersten 2021. Leben wir in der Virokratie? Wie sich in der Pandemie unsere Demokratie bewährt, Blätter f. Dt. u. internat. Politik 4/2021

³²Ebenda

5.2 Maßnahmen zu Steuergrößen

Nun werden für jede Steuergröße mögliche Maßnahmen betrachtet.

Kontakt-Anzahl

Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakt-Anzahl reichen von einfachen individuellen Maßnahmen (Kontakte reduzieren) über Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen oder Beschränkungen von Veranstaltungen bis zu weitreichenden gesellschaftlichen Maßnahmen wie Lockdown, die massive Einschränkungen der Freiheitsrechte bedeuten und die wirtschaftliche Existenz ganzer Bevölkerungsteile gefährden.

Lockdown ist die härteste Maßnahme, deren Wirksamkeit in vielen Ländern bestätigt wurde.

Die Kontakt-Anzahl kann in Stichproben oder für ein Individuum gemessen werden, global sind nur Schätzungen möglich über indirekte Daten (“Proxy-Variable”) z.B. Verkehrsdaten oder Handy-Daten. Diese weisen darauf hin, dass im Lockdown der 1.Welle die Kontakte deutlich reduziert wurden, während in der 3. Welle der Effekt deutlich geringer war.

Kontakt-Intensität

Wichtigste Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakt-Intensität sind Abstand und Maske.

Auch Experten und die WHO haben anfangs die Wirksamkeit von Masken unterschätzt. Inzwischen gibt es in der Wissenschaft einen breiten Konsens dafür.

Der Wechsel von “Alltagsmaske” zu medizinischer Maske und FFP2 wurde schlecht begründet und in Bundesländern unterschiedlich umgesetzt. In Bayern wird eine FFP2-Maske verlangt, in anderen Bundesländern reicht eine medizinische Maske, und die Corona-Warn-App empfiehlt weiterhin “Mund-Nasen-Schutz”³³. Das trägt nicht unbedingt zur Akzeptanz dieser Maßnahmen bei. Eine eindeutige Stellungnahme oder Empfehlung von wissenschaftlicher Seite fehlt – dies wäre Aufgabe des RKI.

Soweit bekannt, ist bei medizinischen Masken die “aktive” Schutzwirkung (für den Träger) geringer als die “passive” (wenn der Ausscheider Maske trägt). Während bei FFP2-Masken die “aktive” Schutzwirkung höher ist als bei medizinischen Masken. Daraus ergibt sich eine klare Empfehlung für die Masken: Medizinische Masken für Geimpfte und FFP2-Masken für Ungeimpfte.

Eine Masken-Tragepflicht sollte nur ausgesprochen werden, wo eine hohe Übertragungswahrscheinlichkeit besteht, und wo dies durchsetzbar ist: in allen öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln, in Betrieben und bei

³³Corona-Warn-App, “So verhalten Sie sich richtig”, abgerufen am 2.5.2021 und 5.8.2021

Veranstaltungen. Wo eine geringe/mittlere Übertragungswahrscheinlichkeit besteht und die Tragepflicht schwerer durchsetzbar wäre, reicht die Masken-Empfehlung: z.B. in Außenbereichen. Verschärfungen sind möglich z.B. in Fußgängerzonen oder bei Veranstaltungen oder Treffen mit mehr als 10 Personen im Freien³⁴.

Hier sollte flexibel über (in Stichproben erfasste) Messgrößen gesteuert werden, z.B. Masken-Empfehlung in Fußgängerzonen reicht, sofern 80% der Passanten (freiwillig) Maske tragen; Tragepflicht mit Kontrollen, sobald dieser Wert unterschritten wird.

Anteil interner Virenträger

In diesem Fall war die Suche erfolgreich und hat eine konkrete Person als Ansteckungsquelle ermittelt. Häufigster Fall dürfte sein: eine bereits anderweitig als symptomatisch aufgefallene Person hat vorher in ihrer asymptomatischen Phase bereits andere angesteckt. Dann ist zu fragen, bei welcher Gelegenheit hätte man diese Person vorher ermitteln können, und ob man dabei schnell genug sein könnte (dafür sind die beiden folgenden Punkte interessant).

Isolierung Infizierter

Für die Geschwindigkeit der Isolierung liegen leider (öffentlich) noch keine Daten vor. Die erste Maßnahme ist also, diese Daten überhaupt zu erfassen und zentral zugänglich zu machen. Dies wäre Aufgabe des RKI.

was wir nicht messen, können wir auch nicht verbessern

Jede Messung verändert das gemessene Objekt. Während das in der Wissenschaft i.d.R. unerwünscht ist, bewirkt das bei "administrativen" Prozessen oft Wunder. Dies ist zwar meist nicht nachhaltig, aber Voraussetzung für eine ursächliche Analyse und damit der Anstoß für nachhaltige Veränderung.

Mit konkreten Daten können Verzögerungen identifiziert und Abläufe verbessert werden.

Immer wieder wird berichtet, dass Gesundheitsämter personell nicht ausreichend ausgestattet sind oder mit veralteter Technologie unterwegs sind. Ggf. ist also die personelle oder technische Ausstattung zu verbessern.

Kontaktverfolgung und Quarantäne

Das eben gesagte trifft auch auf die Geschwindigkeit der Quarantäne von Kontaktpersonen zu. Hier kommen noch andere Punkte hinzu, beim Gesundheitsamt und bei der infizierten Person.

³⁴Für nächtliche Jogger braucht es keine Regelungen.

"Solche ungeeigneten Corona-Maßnahmen gefährden im Ergebnis eine effektive Krisenbewältigung, da sie in den Augen der Bürgerinnen und Bürger die Sinnhaftigkeit der staatlichen Pandemiebekämpfung insgesamt delegitimieren." a.a.O.³¹

Eine Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern, ein einheitliches Tool-Set (SORMAS, DEMIS) ist überfällig.

Bei der Kontaktverfolgung sind die Gesundheitsämter auf das Erinnerungsvermögen und die Kooperation der Infizierten angewiesen. Für Ersteres ist digitale Unterstützung hilfreich, für letzteres Vertrauen und Bürgersinn³⁵.

Anteil unbekannter Ansteckungsquelle

Der Anteil unbekannter Ansteckungsquelle ist die kritische Zahl. Bei zu hohen Werten in einem Gesundheitsamt ist die Pandemie lokal außer Kontrolle. Das Gesundheitsamt muss dann Vermutungen über Ansteckungsquellen aufstellen und verfolgen/validieren (z.B. mögliche Spreading-Events s.u.) und dann ggf. Maßnahmen verschärfen, die auf die Eindämmung unkontrollierter Verbreitung zielen (Kontaktbeschränkung, . . . Ausgangsperre). Dies kann dann auch eher begründet und als gesellschaftliche Aufgabe gesehen werden³⁶. Das Rostocker Modell "Wir sind Gesundheitsamt"³⁷ bringt das auf den Punkt.

Das Ziel 0% = "no unknown Covid" ist nur zu erreichen, wenn die Gesundheitsämter ihre Aufgabe nach §25 IfSG tatsächlich wahrnehmen - was entsprechende personelle und technische Ausstattung voraussetzt - und wenn die Infizierten verwertbare Hinweise geben können.

Was dann noch durchs Raster fällt, sind Infektionen durch asymptomatische Virenträger. Dazu gilt es, eine Test-Strategie zu entwickeln, die möglichst viele dieser asymptomatischen Virenträger erreicht, s.u. Test zur Ermittlung asymptomatischer Virenträger.

Anteil Spreading-Events

Der Anteil Infektionen bei Spreading-Events unterliegt naturgemäß großen Schwankungen. Ein einziges Spreading-Event kann zu vielen Infektionen führen. Entsprechend wichtig ist, dies bereits im Vorfeld möglichst auszuschließen.

Dazu zählen zunächst Informationen, wie mögliche Spreading-Events zu erkennen sind, wie sie abgemildert werden können (lüften), über Empfehlungen, diese zu meiden oder zu erfassen, bis zu Beschränkungen für Veranstaltungen wie Verzicht/Verbot von Gesang in geschlossenen Räumen oder Kontrolle des Zugangs (z.B. nur mit negativem Test).

³⁵Wie so oft werden auf übergreifende Probleme zuerst technische Lösungen gesucht – die sozial-psychologische Seite wäre ein großes Betätigungsfeld für die Soziologen und Psychologen im Expertenkreis.

³⁶Hingegen tragen Kontaktbeschränkungen im Familienkreis (ohnehin schwer zu kontrollieren) wenig bei zu den Fällen unbekannter Ansteckungsquelle.

³⁷"Wir sind Gesundheitsamt". <https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Wir-sind-Gesundheitsamt-Madsen-wirbt-fuer-Pilotprojekt,rostock1444.html>

Letzteres gibt die Chance, Infektionen durch asymptomatische Virenträger zu verhindern, s.u. Test zur Ermittlung asymptomatischer Virenträger.

Bei Spreading-Events kommt es auf die schnelle Information aller Teilnehmer an. Dazu ist dringend digitale Unterstützung vonnöten, d.h. digitale Erfassung der Kontakte durch Checkin in einer einheitlichen App.

Dies kann – bei strikter Wahrung der Anonymität – in der Corona-Warn-App erfolgen. Dazu muss lediglich der Checkin in der Warn-App als Alternative zur Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veranstaltungsteilnehmern nach § 28a Absatz 1 Nummer 17 IfSG zugelassen werden. Die heute noch übliche Erfassung bei Veranstaltungen oder in Restaurants mit Papier und Bleistift hat sich ohnehin als weitgehend nutzlos erwiesen. Infektionsszenarien, die unbedingt vollständige Gästelisten benötigen, sind selten³⁸.

Die Corona-Warn-App nutzt Abstand und Dauer zur Risiko-Ermittlung. Beim Checkin zu Veranstaltungen in Räumen sollten auch größere Abstände berücksichtigt werden.

Entsprechende Hinweise sollten unbedingt in die Corona-Warn-App unter “So verhalten Sie sich richtig” aufgenommen werden: Diese Situationen werden durch die App nicht (richtig) erfasst. Meiden Sie Treffen mit unbekannten Personen in Innenräumen. Notieren Sie solche Begegnungen im Tagebuch der App.

Externer Eintrag – Anteil eingereiste Virusträger

Die Quarantäne Einreisender ist die älteste Maßnahme zum Infektionsschutz³⁹. Sie verhindert, dass Externe das Virus einbringen.

In einer von der WHO ausgerufenen Pandemie sollten sich Reisen eigentlich von selbst verbieten oder auf das notwendigste beschränken. Urlaubsreisen gehören nicht dazu.

Politiker haben immer wieder – trotz besseren Wissens – Hoffnungen auf “unbeschwerten Urlaub” gemacht. Statt Grenzen als Barrieren für das Virus zu nutzen, werden dem Virus unnötige Reisemöglichkeiten (Interkontinentalflüge) angeboten. Und so ist absehbar, dass – nachdem die 1. Welle durch Reisende gerieben wurde (Stichwort Ischgl), die 2. Welle durch Urlaubsrückkehrer mitgebracht wurde und dann nahtlos in die 3. Welle überging – nun auch die beginnende 4. Welle durch Reiserückkehrer einen gewaltigen Schub nehmen wird.

Eine klare Ansage fehlte: *Wer verreist, muss bei Rückkehr in Quarantäne*. Dies hätte den Urlaubern selbst die Entscheidung auferlegt, ob ihnen die Reise so wichtig ist, dass sie dafür die Quarantäne in Kauf nehmen. Ggf.

³⁸Bianca Kastl 2021. Corona, Clustererkennung, IT Security, Kontaktnachverfolgung <https://bkastl.de/notes/ada-bianca-und-cwa-ausschuss-digitale-agenda-fachgesprach-clustererkennung>

³⁹<https://de.wikipedia.org/wiki/Quarant%C3%A4ne>

hätte man später die Quarantäne aufheben oder reduzieren können, z.B. bei Rückreise aus Ländern mit vergleichbarem Corona-Regiment, oder wenn dort vor der Ausreise getestet wurde, und positiv Getestete dort direkt isoliert werden.

Ggf. wäre auch eine Abschwächung der Quarantäne denkbar, z.B. innerhalb der EU oder im Kreis von Ländern, die nach gleichen Maßstäben vorgehen und in gleicher epidemiologischer Lage sind⁴⁰.

Ganzheitlich (gesamt-gesellschaftlich) betrachtet gibt es kaum ein milderes Mittel als die Quarantäne für Einreisende. Nachlässigkeit gegenüber einer privilegierten Minderheit riskiert härtere Maßnahmen für die Gesamt-Gesellschaft.

Der Anteil Infektionen durch eingereiste Virenträger wird vom RKI mit 12% angegeben⁴¹. Diese Zahl scheint gering, verdeckt jedoch, dass der Anteil Infektionen unter den Reisenden um ein Mehrfaches höher liegt als in der restlichen Bevölkerung. Reisende sind also eine Risiko-Gruppe, für die Tests und spezielle Maßnahmen anzuwenden lohnt.

Grenzübertritte aus beruflichen Gründen (Transporte, Berufspendler) sind möglich ohne Quarantäne, jedoch mit zusätzlichen Auflagen:

- Die sichere Überwachung im Einreiseland mit regelmäßigen Tests bis 14 Tage nach Einreise und sofortige Isolierung bei positivem Test muss sichergestellt sein.
- Berufspendler werden beim Arbeitgeber getestet (Testpflicht in Betrieben)
- 100% Sequenzierung bei bestätigter Infektion von Eingereisten
- keine Ausnahmen bei Einreise aus Virusvariantengebieten

Bei kaum einem anderen Punkt wird der Unterschied bei Infektionsgeschehen und Maßnahme-Optionen zwischen einer abgeschiedenen Nordseeinsel und einer kreisfreien Stadt im Grenzgebiet mit regem Pendler-Verkehr so deutlich – bei der Maßnahme-Entscheidung wird dies bisher wenig berücksichtigt.

Impfung

Die Impfung ist die einzige ursächlich wirkende Maßnahme gegen die Pandemie. Impfstoffe stehen erst seit Welle 3 zur Verfügung.

Im Übergang zu Welle 4 verschiebt sich das Problem. Während in Welle 3 trotz knapper Impfstoffe und großem Impf-Interesse teilweise Millionen

⁴⁰No-Covid-Strategie 2021. Eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 https://nocovid-europe.eu/assets/doc/nocovid_rahmenpapier.pdf

⁴¹RKI, Wochenbericht vom 5.8.2021 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenberichte/Wochenbericht_2021-08-05.pdf?__blob=publicationFile

Impfdosen auf Halde lagen⁴², ist das Problem nun, dass weniger Impfwillige da sind als Impfstoffe.

Besorgniserregend ist die niedrige Impfbeteiligung bei medizinischem Personal - angesichts 17.000 Covid-Toten weltweit in diesem Sektor im ersten Jahr der Pandemie⁴³. Medizinische Wissenschaft und Ausbildung haben Handlungsbedarf in ihrem eigenen Bereich. Feuerwehrleute, die kein Atemschutzgerät tragen wollen, kann man nicht brauchen.

Hier sind die Ursachen der Impf-Zurückhaltung zu analysieren.

Ein Teil der Verunsicherung geht wohl auf unterschiedliche Empfehlungen der beteiligten Organisationen und Behörden (STIKO, BMG, EMA, EU) zurück, die mangelnde oder intransparente Koordination der Entscheidungen und die insgesamt schlecht abgestimmte Kommunikation. Das Ganze verstärkt durch Einwürfe von der Seitenlinie, öffentliche Kritik an Entscheidungen der STIKO von einzelnen Politikern.

Die STIKO hat die Aufgabe und die Kompetenz, das Risiko von Impfschäden mit dem Erkrankungsrisiko abzuwägen. Dabei geht sie (zurecht!) zurückhaltend vor. Die STIKO kann nicht die Infektionswahrscheinlichkeit für bestimmte Berufsgruppen einschätzen (evtl. mit Ausnahme medizinischer Berufe) oder ob diese "systemrelevant" sind. Für eine gesamtgesellschaftliche Abwägung sind diese aber auch zu berücksichtigen – und dafür braucht es eine interdisziplinäre Expertenrunde und letztlich eine politische Entscheidung. Diesen Prozess transparent zu führen wäre Sache des BMG.

Wer aus Sorge um seine Gesundheit Bedenken gegen eine Impfung hat, sollte dies persönlich mit dem Arzt seines Vertrauens besprechen, den man auch bei ernsthafter Erkrankung aufsuchen würde. Nur im Gespräch mit dem Arzt können die Risiken von Impfung und Infektion für die persönliche Situation abgewogen werden⁴⁴.

Ein Teil des Problems ist sicher auch, dass das Thema Impfung verbrannt wurde durch Kopplung mit Seiteneffekten oder vermeintlichen Privilegien (Urlaub, Zugang zu Veranstaltungen). Der Impfpass wurde zum Reisedokument oder zur Eintrittskarte. Die Impfquoten sind in Schichten, für die Urlaub oder teure Veranstaltungen kein Thema sind, erschreckend niedrig. Und bei den Privilegierten löst die Sekundär-Motivation eher Reaktanz aus.

Demgegenüber ist der primäre Grund für die Impfung: *Schutz vor einer*

⁴²Warum noch Millionen Dosen auf Halde liegen <https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/corona-impfdosen-ruecklagen-101.html>. Ein klarer Hinweis auf schlechte Impforga-nisation, die durch Transparenz über die Steuergröße "nicht verimpfte Impfdosen" gut adressiert werden könnte.

⁴³The independent Panel 2021. How an outbreak became a pandemic https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/How-an-outbreak-became-a-pandemic_final.pdf

⁴⁴Leider sind viele Ärzte auf solche Risiko-Abschätzungen schlecht vorbereitet, da in statistischem Denken schlecht ausgebildet. s. Gerd Gigerenzer 2004. Das Einmaleins der Skepsis: Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken

*potenziell tödlichen Krankheit*⁴⁵ in den Hintergrund getreten. Primär-Motivation und Verantwortung sind wieder zu betonen.

Ein zweites Argument in einer solidarischen Gesellschaft ist, die vulnerable Gruppe zu schützen. Dank der Impfung ist die vulnerable Gruppe kleiner geworden, so dass nun Maßnahmen zu deren Schutz realisierbar werden könnten.

Das soziale Impfgefälle muss angegangen werden, Die Impfung bei sozial benachteiligten Gruppen muss forciert werden.

Test zur Ermittlung asymptomatischer Vireenträger

Eine Besonderheit des Corona-Virus ist, dass das Virus weiter gegeben werden kann, bevor (oder ganz ohne dass) beim Vireenträger selbst Symptome auftreten. Nach Schätzungen beträgt dieser Anteil bis 20%⁴⁶. Und dieser Anteil der “asymptomatischen” Infektionen wird weiter zunehmen, wie sich das Infektionsgeschehen zu jüngeren Personen verschiebt, und nach neueren Studien auch Geimpfte als Ansteckungsquelle fungieren können⁴⁷. Verlässliche Zahlen der asymptomatischen Vireenträger sind schwer zu bekommen. Vorliegende Zahlen sind häufig verfälscht, da lange Zeit überhaupt nur symptomatische Personen getestet wurden.

Inzwischen sind Tests verfügbar, durch die Ansteckende (auch ohne Symptome) entdeckt werden können. Werden diese (rechtzeitig) isoliert, verursachen sie keine weitere Ansteckung.

Ziel einer Corona-Strategie muss sein, möglichst viele dieser asymptomatischen Vireenträger zu identifizieren und zu isolieren.

Dazu sind Schnelltests zielgerichtet einzusetzen, also in Bereichen,

- wo ein hohes Risiko unentdeckter Infektionen besteht: Schulen
- wo bei Probanden ein (Sekundär-) Interesse besteht: Betriebe, Veranstaltungen, Geschäfte oder ganze Einkaufsstraßen (“Tübinger Modell”), Reisende.
- bei Kontaktpersonen von Infizierten.

Diese wurden bisher oft einfach in Quarantäne geschickt. Dabei sind sie die für das Infektionsgeschehen relevante Gruppe. Hier sind Tests sinnvoller eingesetzt als bei der Gesamt-Population (sehr aufwendig) oder bei repräsentativen Stichproben (immer noch sehr groß⁴⁸).

⁴⁵“Das Coronavirus ist so tödlich, dass die Pandemie die Allgemeinsterblichkeit selbst dort deutlich erhöht, wo bisher nur ein Bruchteil der Bevölkerung infiziert war.” <https://www.spektrum.de/wissen/fragen-und-antworten-ueber-das-neue-coronavirus/1700384#wie-toedlich-ist-sars-cov-2>, abgerufen 2021-08-15

⁴⁶The independent Panel, a.a.O. ⁴³

⁴⁷[https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126063/](https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126063/USA-Delta-Ausbruch-untergeimpften-Personen-in-Touristenort) USA-Delta-Ausbruch-untergeimpften-Personen-in-Touristenort

⁴⁸Vgl. etwa Schnell, Smid, Müller-Peters 2020. Stichproben für die COVID-19 Forschung https://www.marktforschung.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Schnell_Smid_Mueller-Peters_Stichprobenkonzept_COVID.pdf

5.3 PDCR – Maßnahme-Steuerung

Für die Umsetzung wird die PISA-Tabelle erweitert um die Spalten *Wer macht was bis wann* für die Aufgaben-Zuweisung und einen *PDCR*-Status. *PDCR* steht für die Phasen der Umsetzung *Plan – Do – Check – React*⁴⁹ und wird dargestellt durch eine in 1/4-Schritten gefüllte Kreisscheibe⁵⁰.

Im Unterschied zur üblichen Maßnahmen-Verfolgung, ist bei PISA-PDCR die Kreisscheibe nur zu 3/4 gefüllt, wenn die Maßnahme erledigt ist, also fertig zur Wirksamkeits-Prüfung (Check). Das letzte 1/4 wird erst gefüllt, wenn auch der SOLL-Zustand des Parameters erreicht ist. Das kann einige Zeit nach Abschluss der Maßnahme geschehen, oder aber, man stellt fest, dass die Maßnahme die gewünschte Wirkung verfehlt. Dann ist die Maßnahme zu verwerfen oder anzupassen (React), und ggf. in einen neuen PDCR-Zyklus einzusteigen.

PISA-PDCR vermeidet die verbreitete Fehleinschätzung, mit der Maßnahme sei auch das Problem erledigt.

Abb. 11 zeigt beispielhaft das Vorgehen der Maßnahme-Zuweisung und -Steuerung. Die Beispiele dienen mehr zur Erklärung der Methode, bieten aber auch eine Gelegenheit, inhaltlich einige Punkte zu verdeutlichen.

Aktion	wer	mit wem	bis wann	Stand
Mess-System für Steuergrößen aufbauen	RKI	Gesundheit sämtler		○
Backend SORMAS beauftragen	MPK		3. Mrz 21	◐
Impfungen organisieren	BMG	Länder	21. Sep 21	◑
Warn-App entwickeln	RKI	SAP, Telekom		◒
Digitalen Impfnachweis einführen	BMG	EU	30. Jun 21	◓
Kontaktverfolgungs-App entwickeln	RKI	SAP, Telekom		◔

Abbildung 11: PDCR Maßnahme-Steuerung (Beispiele)

⁴⁹Dies ist eine Übertragung des Deming Cycle <https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis> von der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen in iterativen Schleifen hin zur einmaligen Verbesserung in Projekten durch Umsetzung von Maßnahmen. Deming selbst hat den ursprünglichen PDCA-Cyclus (plan-do-check-act) durch PDSA (plan-do-check-act) ersetzt, also ein kurzes Check durch ausführliche Analyse (Study), die die eigentliche Verbesserung (Act) vorbereitet, vgl. <https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA>. Bei Projekten ist die Maßnahme bereits durch die Diagnose vorbereitet und sollte nur kurz gecheckt und nur im Ausnahmefall revidiert (React) werden. Entsprechend findet man PDCA häufig in Management-Dokumenten und -Folien, während PDCR in Arbeitslisten lebt.

⁵⁰Harvey Balls, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Harvey_Balls

Mess-System

Seit der Diagnose ist der Aufbau eines Mess-Systems für die Steuergrößen überfällig. Dies wäre Aufgabe des RKI (=wer) zusammen mit den Gesundheitsämtern (mit wem) und ist nach wie vor offen.

Inzwischen hat man sich an unvollständige Messdaten gewöhnt. Vor allem montags fehlen Daten, viele Gesundheitsämter übermitteln am Wochenende keine aktuellen Daten. Das sieht dann so aus, als ob seit dem Wochenende die Zahlen heruntergingen, ähnlich wie in Abb. 14.

Durch die fehlenden aktuellen Werte sind die Zahlen immer geschönt. Da reicht es nicht, immer wieder zu betonen, dass sie unvollständig sind. Der optische Eindruck der Grafiken wirkt – nahe an Irreführung.

Ein seriöser Umgang mit Messdaten würde zumindest erfordern, die Datenreihe abzubrechen oder durch eine Schätzung der fehlenden Daten zu ergänzen. Unverständlich, dass dem nicht abgeholfen wird⁵¹.

messen heißt führen

Eine einfache Maßnahme könnte Abhilfe schaffen: Die Veröffentlichung der Anzahl der verspätet gemeldeten Daten - aufgeschlüsselt nach Bundesländern - würde Wunder bewirken.

Digitalisierung der Kontaktverfolgung

Ein Backend für SORMAS zu beauftragen war ein Beschluss der MPK⁵² und ist immer noch in Planung – nach einem Jahr Pandemie.

Seitens der Bundesregierung wird darauf verwiesen, dass die Entscheidung über den Einsatz digitaler Hilfsmittel den Ländern und Gesundheitsämtern obliegt, und die Bundesregierung nur unterstützend agieren könne⁵³.

Da fehlt es am Umsetzungswillen: Auch ohne Entscheidungskompetenz kann das RKI veröffentlichen, wieviele Gesundheitsämter in den Bundesländern ihre Daten verspätet oder nicht digital zurückmelden. Das wäre wertvoller Input für die Landesparlamente, die ja im föderalen System ihre Gesundheitsminister kontrollieren sollen, und würde die Unschuldsbeteuerungen der Ministerpräsidenten gerade rücken.

⁵¹Kein Interesse? Nicht zuständig? Keine Idee?

In einem SixSigma-Projekt ist es die erste Aufgabe des Black-Belt, ein fähiges Mess-System aufzubauen. Auch der Black Belt ist dabei auf die Unterstützung der Stakeholder angewiesen. Gelingt dies nicht, ist das Scheitern vorprogrammiert.

⁵²Backend für den Zugang zu den Gesundheitsämtern in das SORMAS-System, Beschluss der MPK vom 3. März 2021,

⁵³Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen, Drucksache 19/26570 vom 11.03.2021

Impfungen

Die Impfungen zu organisieren ist Aufgabe von BMG und Ländern und das ist in Arbeit. Ob das Ziel (Herdenimmunität) bis zum Zieltermin erreicht wird, bleibt spannend.

Digitale Apps

Eine Warn-App wurde entwickelt, die Wirksamkeit ist (vorsichtig gesagt) noch nicht geprüft.

Ein Digitaler Impfnachweis war für den Sommer versprochen und das wurde (trotz anfänglicher Zweifel) geschafft. Gut gemacht!

Eine Kontaktverfolgungs-App sollte eigentlich mit der Corona-Warn-App entwickelt werden. Das leistet diese jedoch nicht, ist also gescheitert. Ein neuer Anlauf zur digitalen Kontaktverfolgung wäre dringend nötig.

Die Corona-Warn-App wurde vor einem Jahr mit großer Erwartung gestartet. Dabei stand bisher der Datenschutz im Vordergrund, und die Prämisse, niemand darf einen Vorteil oder Nachteil haben, wenn er die App nutzt. Ihren eigentlichen Zweck, *Infektionsketten schnell nachzuverfolgen und zu unterbrechen*⁵⁴, erfüllt sie nur unzureichend.

Der Anteil der Corona-positiv getesteten Personen, die mithilfe der App ihre Mitmenschen gewarnt haben, ist mit 10-15% gering⁵⁵. Einen echten Mehrwert erbringt sie bei der Übermittlung von Tests und der Dokumentation von Zertifikaten.

Eine Warnung muss auch Konsequenzen haben! Empfehlungen (bei erhöhtem Risiko) wie “wenn möglich nach Hause” oder “Bei Fragen.. wenden Sie sich bitte an..” reichen nicht. Das Mindeste, was eine Warn-App leisten muss, ist, dass gewarnte Personen getestet werden. Besser noch, dass die App dann die Person in (freiwillige) Quarantäne schickt. In anderen Ländern scheint dies möglich⁵⁶.

5.4 Validierung

Bisher ist weder der Wirkungszusammenhang noch die Wirkung von Maßnahmen auf die Steuergrößen validiert. Dies muss nun im Rahmen der Umsetzung nachgeholt werden.

Leider sind die Möglichkeiten für Labor-Experimente sehr eingeschränkt⁵⁷. Für die Validierung des Wirkungszusammenhangs dürften jedoch inzwischen

⁵⁴Corona-Warn-App, Über die App

⁵⁵z.B. 324 warnende Personen auf 3127 bestätigte Neuinfektionen, abgerufen am 8.8.2021

⁵⁶“Pingdemic” in Großbritannien, <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/grossbritannien-corona-app-ping-leere-supermarktregale-quarantaene-101.html>

⁵⁷Das hätte man noch in der Design-Phase tun können.

genügend Studien und Datenmaterial zur Verfügung stehen. Dies ist Aufgabe der Epidemiologen und Statistiker im Expertenkreis.

Für die Validierung der Maßnahmen ist die Umsetzung kritisch zu beobachten. Sollten Maßnahmen umgesetzt sein, ohne die Steuergröße zu beeinflussen, so sind die Maßnahmen ungeeignet und sind zu ersetzen. Nach Möglichkeit sind Modellversuche heranzuziehen⁵⁸.

Einige Städte haben mutig eigene Schritte gewagt und waren damit (zumindest zeitweise) erfolgreich. Die Pilotversuche von Jena (Masken)⁵⁹, Tübingen (Test), Rostock (Kontaktverfolgung) wurden zwar beargwöhnt, die Aussagekraft dieser Versuche wurde immer wieder angezweifelt, aber sie haben Impulse gegeben und vor allem haben sie gezeigt: man kann etwas tun.

Dabei bietet unser föderales System gerade die Möglichkeit, unterschiedliche Wege auszuprobieren. In einer Situation der Unsicherheit und nicht geprüfter Hypothesen ist dies sogar ausdrücklich erwünscht. Voraussetzung wäre jedoch, dass diese Versuche in ein wissenschaftliches Konzept eingebettet sind und wissenschaftlich begleitet werden. Solche Versuche sind sinnvoll und notwendig, um eine Hypothese zu validieren. Dafür reicht es nicht, dass eine Stadt eine Änderung macht und damit zufrieden ist. Die Hypothese muss vorher feststehen und kann dann verworfen oder bestätigt werden⁶⁰.

Ein Hypothesentest muss wissenschaftlich sauber angegangen werden. Im Idealfall – für 95% Konfidenz⁶¹ – wird eine Änderung in 5 Städten eingeführt und die Ergebnisse ausgewertet. Wenn 80% Konfidenz genügt (“Pareto-sicher”) reichen auch 3 Städte. Ggf. kann noch eine Kontrollgruppe, die keine Änderung macht, hinzugefügt werden. Statt 4 Wochen über eine Aufhebung der Maskenpflicht zu diskutieren, hätte man so einen Versuch fahren können.

6 Control – Nachhaltige Steuerung

Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist ständig zu prüfen. Dazu gibt es nach Abschluss der Implementierung eine eigene Nachhaltigkeits-Phase.

Diese beginnt aber erst, wenn der Prozess unter Kontrolle ist. Das ist bei Corona nicht der Fall, und selbst die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht umgesetzt.

Dieses Kapitel stellt Tools der SIGMA-Methode in der Control-Phase vor und diskutiert dann aktuelle Entwicklungen, die zu einer Anpassung führen können.

⁵⁸Coronapandemie: Modellversuche als Ausweg, Dtsch Arztebl 2021; 118(13): A-655 / B-551 <https://www.aerzteblatt.de/archiv/218519/Coronapandemie-Modellversuche-als-Ausweg>

⁵⁹[https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113598/ COVID-19-Jena-hat-durch-fruehe-Maskenpflicht-viele-Infektionen-vermieden](https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113598/COVID-19-Jena-hat-durch-fruehe-Maskenpflicht-viele-Infektionen-vermieden).

⁶⁰Schön beschrieben etwa in https://de.wikipedia.org/wiki/Statistischer_Test

⁶¹Der Begriff Konfidenz wird statt sperriger Formulierungen mit Signifikanzniveau verwendet, um statistische Laien nicht unnötig abzuschrecken.

6.1 OCAP – Reaktionsplan

Der *Out of Control Action Plan (OCAP)*⁶² beschreibt, welche Parameter zu beobachten sind und was zu tun ist, wenn diese außer Kontrolle geraten.

Als Beispiel ist in Abb. 12 ein OCAP für Welle 3 nach §28a IfSG dargestellt. Er zeigt, dass alle Maßnahmen letztlich nur von einem Parameter –

Parameter	Einstellung SOLL	Erhebung Messmethode	Häufigkeit wann/ wie oft	Wer erfasst	Wo aufgezeichnet	Entscheidungsregel	Wer reagiert	Korrigierende Maßnahme
7-Tage-Inzidenz	0	Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen	täglich	RKI	RKI-Dashboard	< 35	Gesundheitsamt	Schutzmaßnahmen, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens unterstützen
						> 35	Gesundheitsamt	breit angelegte Schutzmaßnahmen
						> 50	Gesundheitsamt auf Bundes-/ Landes-Ebene	umfassende Schutzmaßnahmen
						> 100	Gesundheitsamt in Landkreis oder kreisfreier Stadt	Notbremse

Abbildung 12: OCAP Welle3

der Inzidenz – gesteuert werden.

Mit systematischem Vorgehen erhält man einen OCAP, der mehr Steuergrößen und abgestufte Maßnahmen enthält. Damit könnte sehr viel feiner reagiert werden.

6.2 Control-Messung

Die Bedeutung von validen Daten wird deutlich bei der Diskussion über Maßnahmen. Ohne belastbare Zahlen wird die Einschätzung der Wirksamkeit einer Maßnahme zur reinen Glaubensfrage.

Anhand von Messdaten kann die Wirkung von Maßnahmen eingeschätzt werden und gegebenenfalls nachgeschärft werden.

Durch frühzeitiges Eingreifen mit niederschweligen Maßnahmen kann ein Lockdown verhindert werden.

Die Messgröße Inzidenz scheint momentan auf einem niedrigen Niveau, ist aber fragil – ein lokales Superspreading-Event reicht, das Bild zu wenden. Und andere Indikatoren weisen in diese Richtung: Virusvarianten, Urlaubsrückkehrer und zunehmender Aufenthalt in Innenräumen in der bevorstehenden Jahreszeit.

Diese sind jetzt zu erfassen.

In dem Maße, wie sich durch die Umsetzung von Maßnahmen Prozesse dauerhaft ändern, können damit neue Messgrößen eingeführt werden. Z.B. ist die Maskenquote (Anteil Passanten in der Fußgängerzone, die eine Maske

⁶²vgl. etwa Almut Melzer 2005. Six Sigma – Kompakt und praxisnah, Tools in der Control-Phase https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-09854-4_10.

tragen) eine gute Messgröße für die Wirksamkeit der Maßnahme “Maske tragen”. Damit kann diese selbst zur Steuergröße werden.

6.3 Control Chart – Visualisierung

Es mangelt nicht an Zahlen. Zahlen können wirksam werden, wenn sie sichtbar gemacht werden und verstanden werden.

Doch daran hapert es. Als Beispiel sei hier die Corona-Warn-App genannt. Dort finden sich tagesaktuell 7-Tage-Inzidenz, Neuinfektionen, 7-Tage-R-Wert,.. (inzwischen sogar einstellbar auf den Landkreis).

Aber verstanden werden können diese Zahlen nicht - es fehlt ein Bezugsrahmen um diese Zahlen zu interpretieren, z.B. eine Ampel-Bewertung (was ist gut/ schlecht) oder Schwellwerte (SOLL-Werte oder Eingriffsgrenzen). Nur bei der Inzidenz gibt es überhaupt Schwellwerte und diese werden durch die aktuelle Diskussion abgewertet.

Bei derart breit gestreuter Information wäre eine adäquate Darstellung nötig, z.B. in einem Dashboard mit Zielwerten⁶³ und Ampeln.

Besser noch (und wohl auch für ein geneigtes Publikum noch zumutbar) wäre eine Regelkarte⁶⁴ (Control-Chart) mit Messwerten und Maßnahmen im zeitlichen Verlauf⁶⁵.

6.4 Neue Entwicklungen

Gerade bei einem neuartigen, volatilen Prozess kann es erforderlich werden, den Reaktionsplan anzupassen oder gar in der Diagnose nachzuschärfen. Mögliche Aspekte hierfür werden nun angerissen. Dies in eine konsequente Strategie umzusetzen, bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe für ein interdisziplinäres Expertenteam.

Virusvarianten

Je länger die Pandemie andauert und je mehr Infektionen weltweit auftreten, desto mehr Mutationen und Varianten des Corona-Virus tauchen auf. Bei exponentiellem Wachstum setzt sich die am schnellsten wachsende Variante durch. Es gilt sogar ein funktionaler Zusammenhang, s. Abb. 13: Der maximale R-Wert der Varianten wird der künftige R-Wert.

⁶³genauer: Zielkorridor mit Eingriffsgrenzen

⁶⁴<https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%25C3%25A4tsregelkarte>

⁶⁵“Control charts could prove valuable given their potential ease of use and interpretability in real-time decision-making and for communication about the pandemic at a meaningful level for communities.” Inkelas et.al 2021. Using control charts to understand community variation in COVID-19 <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248500>

Abbildung 13: R-Wert und Virusvarianten

Die am schnellsten wachsende Variante derzeit ist die Delta-Variante, s. Abb. 14⁶⁶. Am 30.6.2021 hat das RKI erstmals einen R-Wert für die Delta-Variante geschätzt (“über 1”), ohne diesen jedoch zu veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass eine Phase exponentiellen Wachstums der Fallzahlen bevorsteht⁶⁷.

Abbildung 14: Ausbreitung der Delta-Variante

Eine Aussage, dass “Delta im Sommer die vorherrschende Variante wird” ist demgegenüber eine Verharmlosung. Die Chance, rechtzeitig gegenzusteuern wurde vertan, eine Quarantäne für Einreisende, insbesondere Urlaubs-Rückkehrer, wurde nicht eingeleitet. Der Juli wurde so zum verlorenen Monat für die Eindämmung die Pandemie, ähnlich wie nach Einschätzung der WHO der Februar 2020 ein verlorener Monat war⁶⁸.

Hinzu kommen eine Rückreisewelle von Urlaubern und absehbar eine größere Zahl von Meetings in geschlossenen Räumen im Herbst und Winter.

⁶⁶ zusammengestellt aus den Berichten zu Virusvarianten des RKI, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html

⁶⁷ Mit Blick auf internationale Daten deutlich früher.

⁶⁸ The independent Panel, a.a.O. ⁴⁴

Neue Zielgrößen für den Winter

Nach §28a IfSG ist die 7-Tage-Inzidenz der Maßstab für das Ergreifen von Schutzmaßnahmen. Dieser wird nun zunehmend in Frage gestellt⁶⁹.

- Die Inzidenz-Zahlen haben sich von den Krankenzahlen entfernt (weniger Infizierte müssen ins Krankenhaus),
- Die Ausweitung der Tests findet mehr Infizierte.
- Dem Argument, durch Tests werden die Fallzahlen künstlich nach oben getrieben, hat sich das RKI unter Verweis auf die Krankenhauszahlen entgegengestellt. Und damit bestätigt, dass die Krankenzahlen die bessere Zielgröße sind.

Dennoch hält das RKI an der Inzidenz fest, weil diese besser die Dynamik des Infektionsgeschehens abbilde.

Andere, z.B. die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), schlagen die Klinikbelegung durch COVID-19-Patienten als neue Kennzahlen vor, behalten die 7-Tage-Inzidenz aber bei und ergänzen mit Zuwachs- und Wachstumsraten⁷⁰.

Die Dynamik des Infektions-Geschehens wird durch Inzidenz und R-Wert wiedergegeben. Der R-Wert ist robuster als die Inzidenz. Er reagiert zwar auf eine Änderung des Test-Auswahl-Verfahrens, stellt sich aber bei ausgeweiteten Tests wieder auf die gleichen Werte ein. Es ist der R-Wert, der auch die Dynamik des Krankenhaus-Geschehens bestimmt, s. Abb. 15. In den

Abbildung 15: R-Wert und Krankenhaus-Belegung

Krankenstand sind bereits Impfquote und Aggressivität des Virus eingegangen, und der R-Wert bildet die Dynamik des Infektionsgeschehens ab. Mit Kenntnis des R-Werts kann der Krankenstand extrapoliert werden. Der extrapolierte Krankenstand ist eine konkret vorstellbare Größe, mit der dann weitergehende Schutzmaßnahmen nachvollziehbar begründet werden können.

Als künftige Zielgrößen werden also Krankenstand und R-Wert vorgeschlagen. Und als Frühwarnsystem sind die Steuergrößen (insbesondere die Imperative *no unknown Covid* und *no imported Covid*) besser geeignet als die Inzidenz.

⁶⁹Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr sinnvoll? <https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-inzidenz-bundesnotbremse-101.html>

⁷⁰DKG-Vorschlag für ein Indikatorenset zur schnellen und umfassenden Beurteilung der Pandemielage und zur Ableitung ggf. erforderlicher Maßnahmen 2021. https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.7_Presse/1.7.1_Pressemitteilungen/2021/2021-07-31_Anlage_Konzept_PM-DKG_Inzidenz.pdf

6.5 Fazit

Weder “Impfen, Impfen, Impfen” noch “Testen, Testen, Testen” ist eine Strategie sondern “Impfen, Testen, Kontaktverfolgung, Isolierung, Quarantäne, Masken, Abstand und effektive Kommunikation”⁷¹.

Die Pandemie ist nicht vorbei. Wenn sie zeitweise einen milderen Verlauf annimmt, liegt das an diesen Maßnahmen. Wer das vergisst, wird einen schweren Winter erleben.

7 Nachbemerkung

Das hier vorgestellte Vorgehen folgt der wissenschaftlichen Methode

Beobachtung – Hypothese – Validierung

Diese ist in vielen Einzelwissenschaften etabliert. Bei praktischen Problemen ist man eher hemdsärmelig unterwegs.

Bei großen gesamtgesellschaftlichen Problemen, für die es keine fertigen Lösungen gibt, müssen viele Disziplinen zusammenarbeiten. Dabei sind Abwägungsentscheidungen zu treffen im Neuland. Das geht nur gut, wenn eine Gesamtsicht vorhanden ist. Dazu müssen Experten verschiedener Gebiete – hier Mediziner, Psychologen, Epidemiologen, Sozialwissenschaftler (Sozialarbeiter, Soziologen), Ökonomen, Statistiker, Ethiker, Manager, Juristen und Politiker – zusammenkommen und voneinander lernen.

Ziel muss sein, Entscheidungen zu treffen nach bestem Wissen, das in der Gesellschaft vorhanden ist.

Wissenschaftsbasierte Politik kann nicht heißen, dass verschiedene Wissenschaftler unterschiedliche Erklärungen abgeben und Politiker dann aussuchen, welche sie übernehmen⁷². Es braucht eine demokratisch legitimierte, unabhängige wissenschaftliche Autorität, die der Politik zurarbeitet.

Das kann nur ein systematisch vorgehender, interdisziplinär zusammengesetzter Expertenkreis sein, das das Ganze im Blick hat, auch an die Gesamtgesellschaft kommuniziert, auf Fakten und Messungen setzt und dazu wissenschaftliche Untersuchungen und Modellversuche anstoßen oder koordinieren kann, und zu aktivem Handeln anleitet mit umsetzbaren Vorschlägen.

Aufgabe der Politik ist es, dies zu erkennen und einzusetzen⁷³.

⁷¹“Vaccination alone will not end this pandemic. It must be combined with testing, contact-tracing, isolation, quarantine, masking, physical distancing, hand hygiene, and effective communication with the public.”
<https://recommendations.theindependentpanel.org/main-report/03-the-panels-call-for-immediate-action/>

⁷²Politiker sind nur allzu leicht versucht sich aus dem breiten Spektrum an Stellungnahmen von Wissenschaftlern das herauszupicken, was für sie gerade opportun ist.

⁷³Das könnte angesiedelt sein z.B. bei Corona-Kabinett, BMG, Konferenz der Landesminister

Nur eine wissenschaftsbasierte Politik kann die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern.

Follow the Science!

Abbildungen

1	Corona-Prozess (SIPOC)	3
2	Ziele und -Kriterien (CTQ)	4
3	CTQ und Zielgrößen	6
4	Corona-Prozess 1.0	7
5	Prozess-Objekte und -Parameter (POP)	9
6	Messgrößen (Auszug)	11
7	Wirkungszusammenhang Infektion	14
8	Wirkungszusammenhang Legende	15
9	Steuergrößen X	17
10	Steuergrößen – PISA	20
11	PDCR Maßnahme-Steuerung (Beispiele)	29
12	OCAP Welle3	33
13	R-Wert und Virusvarianten	35
14	Ausbreitung der Delta-Variante	35
15	R-Wert und Krankenhaus-Belegung	36

Emacs 26.3 (Org mode 9.1.13)